

JISMONIY TARBIYA VA OMMAVIY SPORT SOGLOMLASHTIRISH MASHGULOTLARIDA YUKLAMALARNI MEYORLASHTIRISHNING ILMIY- METODIK ASOSLARI

Xorazm viloyati, Yangibozor tumani

15-son umumiy o'rta ta'lim maktabi

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi Nazokat Abdullayeva

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya hamda ommaviy sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar yuklamalarini me'yorlashtirish, to'g'ri olib borish masalalari muhokama etiladi hamda qo'llash mumkin bo'lgan metodik tavsiyalar ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: mashg'ulot, yuklama, sport, ko'nikma, jismoniy tarbiya, metod.

KIRISH

Yuklamalarni to'g'ri taqsimlamaslik va yuklamalar yosh sportchi organizmiga ta'sirini to'g'ri nazorat qilmaslik oqibatida o'sha sportchining sog'ligiga putur yetadi. Bundan tashqari biz kelgusida jahon yoki Olimpiya chempioni bo'lib yetishishi mumkin bo'lgan sportchini yo'qotamiz.

Quyida yuklamalarni nazorat qilish va yuklamarni sportchilarda aynan sizga kerakli sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirish bo'yicha tavsiyalar ko'rib chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Sport mashg'ulotlarining yurak-qon tomir tizimi uchun foydali ekanligi barchaga ayon. Biroq, ba'zan yuklamalarning keragidan ortiq berilishi natijasida inson salomatligi xavf ostida qolishi ham muqarrar. Jismoniy yuklamar yurak-qon tomir tizimi hamda organizmga zarar yetkazmasligi uchun mashqlar intensivligini qanday aniqlash mumkin degan savol tug'iladi⁶³.

⁶³ Normurodov A.N. Jismoniy tarbiya. T., O'zbekiston. 2018.

Kardiologlar va sport tibbiyoti mutaxassislari jismoniy mashqlar paytida yurak urishini o‘lchash va uning tezligiga alohida e’tibor qaratishni tavsiya etishadi. Odatda, jismoniy mashqlar paytida yurak urishi normadan oshsa, yuklama haddan tashqari ko‘p deb hisoblanadi, agar u normaga yetib bormasa – yetarli emas. Ammo, yurak urish tezligiga ta’sir qiluvchi tananing fiziologik xususiyatlari mavjud. Quyidagi tamoyillar sport yuklamalar me’yorini belgilab beradi:

Muntazamlilik tamoyili

Muntazamlilik tamoyili jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarining shuningdek, jismoniy yuklama bilan dam olishni almashtirib turishning muntazamliligida namoyon bo‘ladi. Muntazam ravishda mashq qilishning samarasi beqiyos katta bo‘ladi. Jismoniy tarbiya jarayonining muntazamliligi asosan yuklama bilan dam olishni eng qulay navbatlashuviga qay darajada bog‘liq ekani xususiyati bordir. Uzluksizlik-jismoniy tarbiya inson xayotining barcha davrlaridan uzluksiz davom etadigan jarayondir⁶⁴.

Jismoniy tarbiya jarayonida ixtisoslashtirilgan mashg‘ulotlar muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Dastlab zaruriy harakatlar, xususan qo‘l harakatlari malaka va ko‘nikmalar shakllantiriladi, keyinchalik oyoq va gavda harakatlari bo‘lgan asosiy malakalar takomillashtiriladi. Bu bilan tanlangan sport turi bo‘yicha ixtisoslashish yuzaga keladi. Jismoniy tarbiya jarayonida harakat malaka va ko‘nikmalarini ijobiy ko‘chishidan maksimal foydalanib salbiy ko‘chishini esa imkoniyat boricha bartaraf etish zarur. Jismoniy yuklamalarni samarali natija berishi muntazamlilik tamoyilining bosh omillari hisoblanadi. Shuningdek, bunday mashg‘ulotlardan so‘ng aktiv va passiv dam olishning tashkil etish zarur. Mashg‘ulotlar va mashqlar izchilligi shug‘ullanuvchilarning shaxsiy xususiyatlariga, mashg‘ulotlar yo‘naltirilishiga, hamda jismoniy yuklamalarning miqdori va tarkibi shuningdek ta’sir kuchiga bog‘liq bo‘ladi.

Taraqqiyot tamoyili

Bu tamoyil jismoniy tarbiya jarayonida shug‘ullanuvchilarga qo‘yiladigan talablarning umumiy yo‘nalishini ifoda etadi va qiyinlashib boruvchi yangi-yangi

⁶⁴ Klemesheva L.S., Ergashev M.S.. Yoshga oid fiziologiya. T., 2011.

vazifalarni qo'yish va bajarishni, shular bilan bog'liq bo'lgan yuklamalar xajmi va intensivligini asta-sekin oshirib borishni o'z ichiga oladi. Jismoniy tarbiya ham mashg'ulotdan-mashg'ulotga, bosqichdan-bosqichga uzliksiz o'zgarib borish yo'li bilan doimiy harakatda, o'sishda bo'ladi. Bunda mashqlarning murakkabligi ortib, taosir kuchining pasayib borishi harakterli belgi hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya jarayonida talablarni oshirishning asosiy shartlari yengillik, individuallashtirish, tizimlilik tamoyillarini tahlil qilish ularning o'zaro muvofiqdaligini ko'rsatadi. Talablarni oshirib borish yangi topshiriqlar va yuklamalarni bajarishga shug'ullanuvchilar tayyorgarligi muvofiq kelsa topshiriq va yuklamalar organizmining funktsional imkoniyatlariga mos kelsa, yosh, jins, individual xususiyatlarga mos bo'lsa ijobiy natijalarga olib keladi. Mashqlarning almashinishi va o'zaro aloqada bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan izchillik, mashg'ulotlarning muntazamliligi yuklama va dam olishning optimal almashinuvi ham asosiy shartlardan hisoblanadi.

*Jismoniy tarbiya uslublari*⁶⁵

Jismoniy tarbiya jarayonini amalga oshirish uchun ta'lim va tarbiyaning o'rgatish kabi pedagogik uslublaridan keng foydalaniladi. Jismoniy tarbiya jarayonida hilma-xil uslublar qo'llaniladi. Bu uslublar bevosita, his-tuyg'u bilan idrok etishdan yoki so'zdan, yoki amaliy harakat faoliyatidan foydalanishga asoslanadi. Yuklama va dam olish jismoniy tarbiya uslublarining o'ziga xos tarkibiy qismi hisoblanib, tarbiya jarayonida foydalaniladi. Yuklamani tashkil qilish va uni dam olish bilan qo'shib bajarishning tartibi jismoniy tarbiya uslublari tuzilishining asosi bo'lib hisoblanadi. Yuklama samarasi uning hajmi va intensivligiga bog'liqdir

Qat'iy reglamentlashtirilgan mashq usulublari harakatli mashqlarni qat'iy reglamentlashtirilgan sharoitlarda ko'p marta qayta takrorlashdan iborat. Belgilangan harakat dasturida; yuklamaning qat'iy normalashtirish va mashq jarayonida uning dinamikasini to'la boshqarishda; dam olish intervalini qat'iy tartibga solish va ularni

⁶⁵ Qurbonov Sh., Qurbonov A. Jismoniy mashqlarning fiziologik asoslari. T., "OAJBNT" markazi. 2013.

belgilangan tartibda yuklama bilan navbatlashishida qat'iy reglamentlashtirilgan mashqlar foydalaniladi⁶⁶.

Musobaqa uslubi

Jismoniy tarbiyada musobaqa-bellashuv usullari muhim ahamiyatga ega. Musobaqa keng tarqalgan ijtimoiy jarayon hisoblanadi. U hamma sohaga xos bo'lib faoliyat ko'rsatuvchilarni yuksak natijalarga erishishga chorlaydi. Jismoniy tarbiya jarayonida musobaqalashish uslubi mashg'ulot o'tkazishda ham mustaqil musobaqa shaklida ham tashkil etilishi mumkin. Musobaqa uslubini harakterlovchi xususiyat birinchilik yoki yuksak natijaga erishish uchun kurashda kuchlarni sinashdir. Sport musobaqalarida raqiblarning bellashuvlari o'yin holatiga nisbatan ko'proq namoyon bo'ladi. Jamoalararo musobaqalar g'alabaga erishish uchun kurashga ma'suliyat sezib, bir-biriga yordam berish jamoatchilik munosabatlari bilan tavsiflanadi. Musobaqa uslubining o'ziga xos xususiyatlari yuklamani me'yorlash va shug'ullanuvchilar ustidan nazorat qilish uchun cheklangan imkoniyat beriladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Jismoniy faoliyatning turi va intensivligi inson uchun katta ahamiyatga ega. Masalan, uzoq masofaga yuguruvchilar jismoniy mashqlar paytida katta kuch sarflaydigan sportchilarga qaraganda kamroq yurak urishlariga ega bo'ladi. Sport bilan shug'ullanuvchilar yuklamalarni to'g'ri yo'lga qo'yishsa kerakli natijalarga erishishi muqarrar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Normurodov A.N. Jismoniy tarbiya. T., O'zbekiston. 2018.
2. Klemesheva L.S., Ergashev M.S.. Yoshga oid fiziologiya. T., 2011.

⁶⁶ Kachenkova E.S., Krivitskaya E.I. The problem of reducing the physical performance of men older than 45 years and its correction by means of health training // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgaft. 2019. No. 1 (167). pp. 146–151.

3. Qurbonov Sh., Qurbonov A. Jismoniy mashqlarning fiziologik asoslari. T., “OAJBNT” markazi. 2013.

4. Kachenkova E.S., Krivitskaya E.I. The problem of reducing the physical performance of men older than 45 years and its correction by means of health training // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgaft. 2019. No. 1 (167). pp. 146–151.